

IT SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR VA GLOBAL MUAMMOLAR

Qahhorova Nargiza Hayit qizi

email: qahhorovanargiza02@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada "IT" sohasida juda ko'p tub o'zgarishlar va ularning amaliyotidagi metodikasi "Informatika" fanini o'qitish jarayonidagi samaradorlik jihatlari ilmiy-pedagogik jihatdan ishlab chiqilgan. Demak, hayotimiz shu so'z bilan chambarchas bog'liq ekan. Qanday ish qilishimizdan qat'iy nazar, hattoki dam olayotganimizda ham IT xizmatlaridan foydalanar ekanmiz. Oddiy mobil telefonimiz ham IT qurilma hisoblanadi, chunki biz bu qurilmada qandaydir ma'lumotlar saqlaymiz.

Kalit so'zlar: *Axborot tashuvchilar, ma'lumot uzatuvchilar, ma'lumotlar bazasi, kompyuter, IT sohasi, istiqbolli o'zgaruvchilar.*

ABSTRACT

In this article, a lot of fundamental changes in the field of "IT" and their methodology in practice, aspects of efficiency in the process of teaching "Informatics" are developed from a scientific and pedagogical point of view. So, our life is closely connected with this word. Regardless of what we do, even when we are having fun, we use IT services. Our ordinary mobile phone is also an IT device, because we store some data on it.

Key words: *Information carriers, information transmitters, database, computer, IT field, prospective variables.*

Kirish.

IT — ingliz tilidan olingan «Information Technology» soʻzlarining qisqartmasi boʻlib, oʻzbek tilida «Axborot texnologiyalari» deb yuritiladi. Shunday boʻlsa ham, biz bu soʻzni IT koʻrinishida talaffuz qilamiz va ishlatamiz. Information Technology bu — axborotni hosil qilish, uni yigʻish, tarqatish, saqlash, qayta ishlash, himoyalash kabi vazifalarni bajaruvchi hisoblash texnikasidir. Hozirgu kunda hisoblash texnikasi vazifasini kompyuter bajarmoqda, shunday ekan IT soʻzi ishlatilganda asosan kompyuter texnologiyasi tushuniladi.

Maʼlumotlar uzatish: axborot almashish elektr tushunarli keyin yangi darajaga yetdi. elektr signallari orqali maʼlumotlarni uzatish uchun qobiliyati muhim yutuq AT texnologiyasi aylandi. Bizning zamondoshlari endi har bir joyda kelgan bir-biri bilan muloqot qilish imkoniga ega boʻladi dunyo. Endi uyga chiqmasdan bir taʼlim olish mumkin. Tarmoq Internet asosan ilm anʼanaviy manbalardan oʻrniga. qogʻoz kitoblar, Solnomalar raqamlashtirilishi, hujjatlar qizgʻin bormoqda. bebaho asarlar Raqamli nusxalari har bir kishi uchun mavjud qilingan. Internet bandwidth talablariga boʻsagʻasidagi cheklangan etildi. Misol uchun, 15 daqiqa zarur, kompyuteringiz musiqa yozishni yuklab olish uchun. aloqa texnikasi takomillashtirish marta maʼlumot almashish yuzlab tezligini oshiradi. Bunday video konferentsiya, seminar, televidenie adabiyotlarini, IP-telefoniya onlayn koʻrish sifatida - bu yangi imkoniyatlar ochib berdi.

Asosiy qism.

Maʼlumotlar bazasi: Saqlash va maʼlumotlar uzatish, albatta, juda muhim, lekin bir tezkor qidiruv va kerakli maʼlumotlarni qayta ishlash, faqat. Bu yerda, shuningdek, katta yutuqlarga erishgan. Agar qayta ishlash va maqbul maʼlumotlarni olish uchun ruxsat berish uchun moʻljallangan, axborot maʼlumotlar bazasini saqlash uchun. Kompyuter maʼlumotlar bazalari inson faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan. Ular chipta ofisida turib, va medregistrature, ularning yordami bilan, maktabda dars rejasi hisoblanadi. U erda bir foydalanuvchi uchun bepul va tijorat kesish va bir

vaqtning o'zida bir qancha odamlar bilan ularga kirish imkonini beradi. Shunga ko'ra, sozlash va dasturiy tillari turli xil vaziyatlar uchun ma'lumotlar bazalarini yaratish uchun imkon beradi. Axborot qidiruv

Istiqbolli o'zgarishlar: IT-texnologiyalarni eng yangi ishlanmalar va tendentsiyalari u cloud computing ta'kidlash mumkin. kompyuteringizda kerakli

dasturni o'rnatish uchun foydalanuvchi oldin bo'lsa, u endi ko'proq va ko'proq xizmatlar Internetda paydo bo'ladi. Grafik va matn muharrirlari, video ishlash to'g'ridan-brauzerida hech kim hayron bo'lib. yuz ishda ishlanmalarni ta'qib etish, buxgalteriya hisobi va boshqaruv dasturlari bor.

IT-texnologiyalar bag'ishlangan maqolalar, veb-saytlar, kitoblar Minglab. Bu nima? Bu to'liq yagona ko'rib etkazish mumkin emas. Agar axborot texnologiyalari olamida qiziqarli bo'lsa, moddaning vazifasi yakunlagan bo'lishi mumkin.

Kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta'lim sohasida, o'quv faoliyatida va o'quvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratiladi. Axborot texnologiyalari ta'limni amalga oshish jarayonida hayot bilan uyg'unlashtirishga imkon beradi. O'qitishni kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan chambarchas bog'lash imkoniyati paydo bo'ladi. Axborot texnologiyalarini qo'llashda o'quvchi shaxsining butun imkoniyatlarini amalga oshirishga: kompyuter vositalari orqali bolaning bilishga oid, axloqiy, ijodiy, muloqot qilish va estetikaviy imkoniyatlarini, qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga intilish lozim.

Xulosa.

Jahon pedagogikasi amaliyotida qator olimlar, jumladan, M. V. Bulanova Toporkova va boshqalar o'qituvchining axborot texnologiyalari sohasidagi bilimdonligini quyidagi sifatlar bilan baholaydilar:

- 1) zamonaviy axborot muhitida faoliyat tajribasini baholash va integratsiyalashga qodirlik;
- 2) shaxsiy ijodiy sifatlarini rivojlantirishga intilish;
 - informatika va hisoblash texnikasining asosiy tushunchalarini bilish;
 - kompyuterli texnikaning umumiy tuzilishi va funksional imkoniyatlarini bilish;
 - zamonaviy operatsion tizimlarni bilish;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aripov M.M. Programmalashga kirish. - T.: O'zMU, 2008.
2. Aripov M.M. C++ tiliga kirish. - T.: O'zMU, 2007. -172-b.
3. Aripov M.M. Otaxanov N.A. Dasturlash asoslari bo'yicha masalalar to'plami. - Namangan: "Ibrat", 2014. -168-b.
4. Eondapee B.M. IlporpaMMHpoBaHHe Ha C++. -XapbKOB: "KoMnaHHH Cmht", 2005. -284 c.
5. Madrahimov Sh.F., G'aynazarov S.M. C++ tilida programmalash asoslari. - T.: O'zMU, 2009. -196-b.
6. Tlaejioeckan T.A. C/C++ nporpaMMwpoBaHHfl Ha bmcomkomyoBHe. - CnB: riHTep, 2003. -462 c.